

МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Baxadirova Shoxina Nadir kizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982129>

Аннотация. Настоящее исследование направлено на изучение стратегий, используемых учащимися EFL в университете для улучшения своих разговорных навыков при онлайн-обучении. В исследовании используется «Инвентаризация стратегий изучения языка» (SILL) для сбора данных от 120 студентов бакалавриата EFL на факультетах английского языка университета. После этого собранные данные о стратегиях анализируются с использованием SPSS (22.0), однофакторного дисперсионного анализа и U-критерия Манна-Уитни. Результаты показывают, что: (1) учащиеся положительно относятся к стратегиям, используемым для улучшения разговорных навыков во время онлайн-обучения (среднее значение = 3,25). (2) Нет существенной разницы между учащимися мужского и женского пола в их отношении к использованию стратегий для улучшения своих разговорных навыков ($P. = 0,057$). (3) Существует соглашение об использовании стратегий для улучшения разговорных навыков во время онлайн-обучения ($M = 2,96$).

Ключевые слова: стратегии, онлайн-обучение, навыки разговорной речи, учащиеся EFL.

Abstract. The present study aims to explore the strategies used by EFL students at university to improve their speaking skills in online learning. The study uses the Strategies Inventory for Language Learning (SILL) to collect data from 120 undergraduate EFL students in university English departments. The collected strategy data are then analyzed using SPSS (22.0), one-way ANOVA and Mann-Whitney U test. The results show that: (1) Students have positive attitudes towards the strategies used to improve speaking skills during online learning (mean = 3.25). (2) There is no significant difference between male and female students in their attitude towards using strategies to improve their speaking skills ($P. = 0.057$). (3) There is agreement on the use of strategies to improve speaking skills during online learning ($M = 2.96$).

Keywords: strategies, online learning, speaking skills, EFL learners.

ВВЕДЕНИЕ

С 1970-х годов стратегии обучения (LS) играют важную роль в изучении иностранного языка. Они также вызывают беспокойство многих исследователей и разработчиков учебных программ, которые регулярно переключают свое внимание с учителей на учащихся. Более того, была проделана обширная работа по переводу преподавания языка в сферу изучения языка. По мнению Кордера, важную роль в этом сыграла точка зрения когнитивного обучения, согласно которой изучение языка рассматривается как оригинальный и динамичный процесс, а учащиеся – как активные пользователи стратегий и создатели знаний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было создано большое количество литературы о задачах и проблемах, с которыми сталкиваются учащиеся EFL. Стратегии обучения – это процессы развития, которые большинство учащихся могут успешно практиковать на различных уровнях обучения, когда эти стратегии приближаются к систематическому пути. В ранних исследованиях стратегий изучения языка особое внимание уделялось стратегиям, поведению и

особенностям «хорошего изучающего язык», которые во многих исследованиях пытались объяснить с помощью таксономии стратегий изучения языка. Кроме того, проведя множество видов исследований, ученые показали, что существует связь между выбором и использованием стратегий обучения и другими переменными, такими как среда обучения, уровень образования и контекст. Исследование Чиена (2010) показало, что изучающие английский язык с большей вероятностью улучшат свои способности, уверенность в себе, интересы и отношение к изучению английского языка, принимая во внимание важные стратегии обучения. Кроме того, исследование демонстрирует жизненно важную связь между стратегиями обучения и языковыми навыками. Кроме того, существует связь с количеством и выбором стратегий обучения, которые применяются к тому, как учащиеся используют эти стратегии в процессе изучения языка. Более того, существует большое количество исследований, которые предполагают, что стратегии обучения направлены на то, чтобы помочь учащимся улучшить свои языковые навыки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разговорные навыки

Разговорная речь – это очень важная языковая способность, на которую особенно ориентируются студенты EFL/ESL, когда они записываются на курсы иностранного языка. Важность навыков говорения зависит от двух частей: 1) характера (знаний, самовосприятия) и способностей (восприятия-обработки, передачи идей) изучающего язык; 2) участие говорящего, то есть «объединение студента-спикера в ограниченной ситуации». Говорение обычно документируется как способность делиться мнениями, мыслями и намерениями с другими говорящими. Следовательно, говорение означает интерактивный процесс между говорящим и слушающим, который включает в себя получение и обработку материала и выработку определенной подходящей реакции на факты, будь то интеракционный или транзакционный. Поэтому речь играет жизненно важную роль в общении. Ранее в педагогике ESL/EFL особое внимание уделялось другим навыкам, помимо разговорной речи, поскольку это считалось одним из наиболее сложных навыков для обучения [1]. Чем меньше студенты практикуют устные навыки, тем меньше они постигают устные навыки [3]. Кроме того, было широко замечено, что студенты EFL сталкиваются со многими трудностями при разговоре по-английски, помимо неуверенности в своих способностях.

Онлайн обучение

Среда онлайн-обучения в последнее время приобрела важное значение по многим причинам: постоянно растущее число студентов, желающих получить высшее образование, учитывая геополитические изменения в мире, большая доступность технологий почти для всех, кто владеет технологическими устройствами, массовое расширение Интернет и превращение мира в глобальную деревню, основанную на знаниях. Кроме того, онлайн-обучение требует минимальных инвестиций со стороны учащихся и учебных заведений и доступно учащимся в любое время и в любом месте. По тем же причинам его поддерживает и преподавательское сообщество. Однако больше, чем любой другой фактор, вспышка пандемии в 2019 году дала наибольший толчок переходу от физического пространства обучения к виртуальному миру. Следовательно, внимание многих исследователей направлено на оптимизацию и совершенствование этого вида обучения, поскольку оно постепенно заменяет очное обучение [5].

Значение исследования

Несмотря на то, что существует большой объем исследований разговорных навыков у изучающих иностранный язык, и многие из этих исследований были проведены в Узбекистане, уникальность текущего исследования заключается в том, что оно проводится в университетских программах онлайн-обучения EFL. Университет был основан недавно, в 2023 году, как некоммерческое высшее учебное заведение совместного обучения, а онлайн-обучение стало новым участником образовательного процесса.

Участниками этого исследования являются 120 студентов бакалавриата EFL с равным количеством мужчин и женщин, все носители узбекского языка на факультете английского языка университета. Эта выборка была выбрана для удобства по двум причинам: набор в УОВ умеренный, и, учитывая закрытие из-за пандемии, исследователь смог связаться только с двумя классами EFL, контакты которых было относительно легче получить. Анкета была подготовлена после неформальных интервью с учащимися УОВ в начале 2023 года, когда в моде было физическое обучение. Анкету рассмотрели два эксперта по разработке анкет и статистическому анализу. Их отзывы привели к некоторым изменениям в анкете, как в плане исключения некоторых пунктов, так и изменения формулировок некоторых других.

Для решения исследовательских вопросов этого исследования исследователь занимался статистическим анализом однофакторного дисперсионного анализа и U-критерия Манна-Уитни.

Как показано в таблице (1), было обнаружено, что учащиеся, как правило, положительно относятся к стратегиям, используемым при освоении навыков разговорной речи во время онлайн-обучения (среднее значение = 3,25). Это означает, что они были положительно настроены использовать стратегии для улучшения своих разговорных навыков. Как показано в Таблице (2), нет существенной разницы между учащимися мужского и женского пола в их отношении к использованию стратегий для улучшения своих разговорных навыков ($P = 0,057$). Это важный вывод в социально-экономическом контексте Узбекистана, где женщины поздно вступают во многие сферы, включая образование и участие в экономической деятельности.

Таблица 1: Отношение учащихся к стратегиям, используемым при освоении навыков разговорной речи во время онлайн-обучения

Пол		Attitudes
Женский	Иметь в виду	3.3019
	И	60
	Стандарт. Отклонение	.26837
Мужской	Иметь в виду	3.2056
	И	60
	Стандарт. Отклонение	.28036
Общий	Иметь в виду	3.2537
	И	120
	Стандарт. Отклонение	.27752

В целом, были исследованы стратегии, используемые для улучшения разговорных навыков во время онлайн-обучения, и было обнаружено, как показано в Таблице 2, что учащиеся использовали различные стратегии для улучшения разговорных навыков во время онлайн-обучения. Из данных видно, что существует соглашение об использовании стратегий для улучшения разговорных навыков во время онлайн-обучения ($M = 2,96$).

Таблица (2): Описательная статистика стратегий учащихся, используемых для улучшения разговорных навыков во время онлайн-обучения.

Пол		Strategies
Женский	Иметь в виду	2.9108
	И	60
	Стандарт. Отклонение	.19659
Мужской	Иметь в виду	3.0088
	И	60
	Стандарт. Отклонение	.15948
Общий	Иметь в виду	2.9598
	И	120
	Стандарт. Отклонение	.18492

Чтобы копнуть глубже, каждый тип стратегий был рассмотрен отдельно. Было обнаружено, что учащиеся, как мужчины, так и женщины, использовали следующие типы стратегий: стратегии в классе, стратегии, основанные на обучении и стратегии, основанные на слушании, стратегии, основанные на Интернете, и стратегии памяти, но было обнаружено, что стратегии памяти использовались чаще, чем другие стратегии.

Чтобы найти различия между обучающимися мужского и женского пола в типах используемых стратегий, был рассчитан ANOVA. Было обнаружено, что нет существенной разницы между учащимися мужского и женского пола в использовании стратегий в классе, стратегий, основанных на слушании, и стратегий, основанных на Интернете, как ($P = 0,938$), ($P = 0,139$) и ($P = 0,139$). $.503$) соответственно. Однако между учащимися мужского и женского пола существовала значительная разница в использовании стратегий, основанных на обучении, и стратегий запоминания: ($P = 0,009$) и ($P = 0,014$) соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиция изучения иностранного языка только посредством общения имеет давнюю историю. Ховатт отмечает, что еще до римских времен иностранные языки изучались только посредством общения. В последнее время Крашен и Террелл предоставили разнообразную теоретическую основу для изучения иностранного языка вне классной комнаты, выступая в пользу «естественного подхода», основанного на методах, стимулирующих общение. Другой конец спектра был предложен «процедурным подходом» Прабху, который фокусируется на привлечении учащихся к решению проблем путем реального использования языка. В обоих подходах контролируемая практика или коррекция исключены, и учащимся предоставляется возможность «усвоить», так сказать, большую часть иностранного языка. Как будто они приобрели родной язык. Онлайн-класс — это особое место, которое не может предоставить учащимся естественные условия

обучения, тем более в случае изучения иностранного языка, такого как английский. Поскольку мы понимаем, что изучение естественного языка требует времени, важно предоставить учащимся такие условия обучения, которые наиболее подходят для онлайн-класса. Определенные наборы навыков также можно развивать даже в программах онлайн-обучения, которые могут удовлетворить потребности учащихся. Наблюдения за пределами классной комнаты показывают, что изучение языка фундаментально отличается от других видов обучения в классе, и если учителя смогут обеспечить использование стратегии обучения среди учащихся, для них могут быть созданы подходящие возможности обучения. Хотя оба подхода доказали свою эффективность в среде изучения языка, им не удалось доказать свою универсальность.

REFERENCES

1. Амер, Т (2018). Дистанционное образование и открытое образование. Библиотека Язури.
2. Бремнер, С. (2018). Стратегии изучения языка и знание языка: исследование отношений в Гонконге. *Азиатско-Тихоокеанский журнал языкового образования*, 1, 490–514. DOI: 10.3138/cmlr.55.4.490.
3. Касвелл, Р. и Малер, Б. (2014). Стратегии обучения письму. Ассоциация по надзору и разработке учебных программ. Александрия. Вирджиния. США.
4. Чен, И.С. (2017). Компьютерная самоэффективность, эффективность обучения и посредническая роль участия в обучении. *Компьютеры в поведении человека*, 72, 362–370. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.059>
5. Чиен, С. (2010). Повышение осведомленности учителей английского языка об использовании стратегии письма их учениками. *Исследователь образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе*, 19 (3), 417-438.
6. Чой Ю., Чжан Д., Линь Ч.Х., Чжан Ю. (2018). Саморегулируемое изучение словарного запаса английского языка как иностранного. *Азиатский журнал EFL*, 20 (2), 55–84.
7. Кордер, С. (2011). Анализ ошибок и межъязыковое взаимодействие. Оксфорд, Великобритания: Oxford UP.
8. Дулей, ХК, и Берт, М.К. (2014). Стоит ли учить детей синтаксису? *Изучение языка*, 23(2), 245-258.